

Gestación, parto y entorno estético de un “Gueto Vertical”

Claudia Macarena Leiva

Magister en Antropologías Latinoamericanas

claudia.leivalero@gmail.com

El presente ensayo analiza las implicancias sociales, espaciales y estéticas de la densificación urbana en la comuna de Estación Central, específicamente en el barrio Pila del Ganso, territorio que ha experimentado un acelerado proceso de verticalización asociado a la expansión del mercado inmobiliario. A partir de una observación etnográfica situada y del uso de registro fotográfico, se examinan las transformaciones en la experiencia cotidiana del habitar, tanto en el ámbito doméstico como en el espacio público. El texto describe cómo la proliferación de edificios en un área reducida modifica el campo visual, intensifica la ocupación de las veredas y desplaza múltiples funciones comunitarias hacia infraestructuras no diseñadas para sostenerlas. Asimismo, se explora cómo la ausencia o precariedad de equipamiento urbano da lugar a formas informales y colectivas de apropiación del espacio, reconfigurando las relaciones de vecindad. Desde esta perspectiva, la densificación no solo altera el paisaje urbano, sino también las condiciones materiales y simbólicas que posibilitan la vida cotidiana y la producción de comunidad en contextos de alta concentración habitacional.

Palabras clave

Densificación urbana; etnografía urbana; espacio público; verticalización; formas de habitar; estética urbana; derecho a la ciudad.

Desde el año 2011, la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile, ha experimentado un aumento sostenido y acelerado en la construcción de edificios de alta densidad, posicionándose como una de las comunas con mayor número de edificaciones a nivel nacional. Este proceso de densificación urbana ha sido ampliamente cuestionado y ha adquirido la estigmatización pública de “guetos verticales”, término que se instala en el debate público a partir de declaraciones realizadas por autoridades regionales.

En este contexto, Claudio Orrego señaló que Estación Central era la única comuna del Santiago urbano que carecía de Plan Regulador desde 1983, lo que habría permitido la construcción de edificaciones sin una regulación acorde al impacto urbano y social que estas generan, advirtiendo que esta situación derivaría en la conformación de guetos verticales (Orrego, 2017).

Entre los años 2011 y 2020 se autorizaron decenas de proyectos inmobiliarios en la comuna pese a la inexistencia de un Plan Regulador Comunal vigente. Un caso

emblemático es el condominio Alto Las Rejas, cuyas tres torres concentran aproximadamente 5.600 departamentos, alcanzando una densidad cercana a los 8.000 habitantes por hectárea (Farías, 2017). Esta cifra contrasta de manera drástica con la densidad promedio de la comuna de Estación Central, estimada en 79 habitantes por hectárea, y con la de la ciudad de Santiago, que alcanza alrededor de 23 habitantes por hectárea (Kuschel, 2021).

Imagen 1: Conjunto de torres de alta densidad en Estación Central.

La comparación entre estas cifras permite dimensionar el impacto del hacinamiento urbano y sus posibles consecuencias en la calidad de vida, el uso del espacio y las relaciones sociales. A partir de este escenario, surge la pregunta que orienta el presente ensayo: **¿qué formas de habitar emergen cuando el espacio urbano es diseñado para maximizar la rentabilidad antes que los vínculos sociales?**

Para abordar esta interrogante, se realizó una observación etnográfica en una zona específica de la comuna de Estación Central: el barrio Pila del Ganso, sector que concentra la mayor densidad de edificios de la comuna. Esta observación se acompañó de registro fotográfico, con el fin de identificar, en un mismo territorio, los cambios estéticos y las variaciones de tránsito peatonal en distintos horarios.

Imagen 2: Boceto a mano del área de observación.

DESDE LA VENTANA

Me asomo por el balcón de mi departamento —de aproximadamente un metro y medio de ancho por setenta centímetros de profundidad— para observar la construcción que se levanta justo enfrente. Vivo desde hace siete años en este edificio ubicado en la esquina de Coronel Godoy con Conde del Maule. Desde mi ventana, mirando hacia la cordillera, alcanzo a ver dos cuadras completas.

Imagen 3: Inicio del proceso de trabajo de la construcción frente a mi ventana.

Imagen 4: Excavación profunda para subterráneos.

Cuando llegué a vivir aquí, en diciembre de 2015, en esas dos cuadras había solo dos edificios habitados; sumando el mío, eran tres edificios en tres cuadras. Hoy, dentro de ese mismo campo visual, se han construido cinco edificios más. Actualmente, se levanta otro frente a mi ventana, separado apenas por una calle, por lo que en siete años el número asciende a ocho edificios en tres cuadras. Esta cifra solo considera lo que puedo ver desde mi departamento, ya que en las cuadras posteriores —fuera de mi rango visual— la construcción continúa.

Delimitando
el espacio

Imagen 5: etapa de trazado que limita los espacios.

Me habían dicho que la altura final de un edificio podía leerse en la altura de la pluma: esa estructura metálica naranja que domina las construcciones y se mueve lentamente sobre el barrio como un brazo mecánico. Al comienzo, el brazo de la pluma estaba a la altura de mi ventana; hoy se eleva varios metros más arriba. Esa diferencia es visible incluso sin saber de ingeniería: el edificio creció, y con él, la sensación de encierro.

Comienza la
construcción

Imagen 6: obra gruesa.

Capítulo 2:
Parte de un "gueto
vertical"

Eso
¡dolió!

Imagen 7: Incendio en la obra de construcción.

Recuerdo con claridad el día en que la construcción se incendió. Eran cerca de las cinco de la tarde cuando comenzó a entrar humo por mi ventana. Al asomarme, vi los contenedores ardiendo y el fuego expandiéndose hacia la base de la pluma. Pensé que podía caer sobre mi edificio. Salí con lo puesto. Finalmente, el incendio fue controlado y no hubo daños mayores, pero desde entonces observo la pluma no solo como un indicador de altura, sino como una presencia constante de riesgo.

Desde mi ventana cuento diecisiete pisos construidos. Los ventanales se repiten de forma casi idéntica en cada nivel, interrumpidos por pequeñas ventanas laterales —probablemente de baños— que se replican piso tras piso. El patrón se repite con tal regularidad que resulta difícil distinguir cuántos departamentos hay por nivel. Aun cuando el edificio alcanza la misma altura que el mío, su volumen se percibe mayor, más compacto, más denso.

En los pisos superiores se distinguen pilares metálicos que atraviesan del suelo al techo, cuya función imagino estructural. Desde esta perspectiva también logro identificar los accesos vehiculares y notar que, en realidad, no se trata de un solo edificio, sino de dos torres que comparten un estacionamiento común. Así, mi cuenta inicial de ocho edificios asciende a nueve.

Termino:
octubre
2023

Imagen 8: Término de construcción de edificio.

Decido bajar para hablar con las personas que trabajan en la construcción. Espero el ascensor; subir o bajar por la escalera lo reservo para cuando se corta la luz, situación frecuente en las noches de semana, “por falta de capacidad”, según informa la empresa eléctrica.

En la calle observo a varios trabajadores con cascos blancos y uno con casco amarillo, ubicado en una de las entradas de la obra. Me acerco y lo saludo. Es un hombre mayor, de rostro cansado y piel enrojecida por el sol. Tras unos segundos de silencio, le pregunto si el edificio es para viviendas. Asiente. Le consulto cuántos pisos tendrá: diecinueve, más una piscina en la azotea. También me explica que el edificio cuenta con un solo subterráneo.

Cruzo la calle y le pregunto al conserje del edificio de enfrente cuántos subterráneos tiene su torre: cuatro. Comprendo entonces que la profundidad de las excavaciones no responde únicamente a la altura, sino también a la cantidad de estacionamientos bajo tierra, otra variable que moldea silenciosamente el espacio urbano.

LA VEREDA COMO ESPACIO DE DESBORDE

En el barrio Pila del Ganso no existen áreas verdes suficientes dentro del sector de edificación. Las veredas se transforman así en el principal soporte de la vida cotidiana, al punto de que la municipalidad realiza en ellas operativos de servicios públicos. Durante las tardes —especialmente los viernes y sábados— se concentran grupos de jóvenes y adultos en las planicies cercanas a la Alameda.

Imagen 9: Restos de encuentro nocturno en la vereda.

Los edificios no cuentan con estacionamientos suficientes para residentes y visitas, por lo que automóviles y motocicletas ocupan calles y veredas. El aumento de la población ha impulsado la proliferación de comercios locales, carros de comida y comercio ambulante, que también se instalan sobre el espacio peatonal. A esto se suma la estación de metro San Alberto Hurtado, punto de transbordo de buses interurbanos y micros de acercamiento, lo que genera flujos constantes y filas que se cruzan con quienes entran y salen del metro.

Imagen 10: Estacionamiento informal sobre vereda peatonal.

Asimismo, en bandejes centrales y veredas se emplazan rucas utilizadas por personas en situación de calle, fenómeno vinculado al aumento de la migración y la cesantía. De este modo, las veredas —diseñadas originalmente para el tránsito peatonal— cumplen simultáneamente funciones de espera, trabajo, comercio, recreación, vivienda, estacionamiento y, durante la noche, espacio de encuentro y baile. Esta sobrecarga funcional produce, además, una acumulación constante de basura, ante la escasez de basureros formales.

Imagen 11: Colchon instalado en la vereda.

Este desborde funcional de la vereda evidencia cómo la densificación urbana, al priorizar la rentabilidad por sobre el diseño de infraestructuras de cuidado y encuentro, desplaza la vida cotidiana hacia espacios no concebidos para sostenerla, tensionando profundamente las formas de habitar, circular y convivir en el territorio.

Imagen 12: Taza de árbol utilizada como depósito informal de basura.

La insuficiencia de estacionamientos —tanto para residentes como para visitas— ha trasladado el parque automotor hacia veredas y calles, pese a la prohibición normativa. Esta situación convive con edificaciones en construcción y edificios ya habitados, generando una exposición constante a ruidos, polvo y tránsito pesado que incide directamente en la calidad de vida del sector.

Cordillera que no se ve, mientras nace otro

Imagen 14: ruidos molestos a domicilio.

Los cables afectan la visual del lugar, los cuales son robados algunas veces dejando el sector sin internet durante más de 24 horas, perjudicando directamente a las personas que se encuentran en clases o trabajando online. Además, al volver el voltaje residentes de todo un edificio han perdido electrodomésticos. Los árboles son pocos y los que están, se ven en proceso de crecimiento. No se identifican árboles con varios años de edad, al ser un lugar en constante edificación.

Imagen 15: Bicicleta almacenada en balcón de reducidas dimensiones.

En el proceso de búsqueda de un marco teórico, me encontré con diversos autores de la antropología urbana que destacan la relevancia del registro audiovisual y fotográfico como herramienta para identificar situaciones del espacio público que no siempre resultan evidentes durante la observación directa. En este sentido, el uso de la fotografía ha sido un ejercicio especialmente enriquecedor desde el punto de vista metodológico y técnico.

Este recurso permitió ampliar el foco de análisis más allá de las dinámicas de circulación de los transeúntes, incorporando una reflexión sobre la estética de la edificación y del entorno urbano. Detenerme a observar las imágenes hizo visibles elementos que habían pasado inadvertidos en la experiencia cotidiana: las sombras proyectadas entre edificios, la pérdida de la vista hacia la cordillera desde distintos puntos del sector, la ausencia de árboles y la superposición de distintas etapas de construcción coexistiendo en un mismo espacio. Estas condiciones configuran un escenario donde quienes habitan el barrio deben convivir de manera permanente con el ruido, el polvo y la inestabilidad propios de la gestación y el “parto” continuo de nuevos edificios.

En el barrio Pila del Ganso, estas características se traducen en una escasez de espacios propicios para la vida comunitaria tal como ha sido culturalmente concebida: plazas, sedes vecinales, pasajes para el juego infantil o canchas deportivas. La predominancia de edificios residenciales y locales comerciales, junto con la alta densificación, limita las posibilidades de encuentro y obliga a la emergencia de nuevas formas de relación entre vecinos y vecinas.

Una de estas formas es el uso de grupos de WhatsApp, que facilitan la comunicación cotidiana y la coordinación mínima entre residentes. Otras se expresan a través del uso creativo —y muchas veces improvisado— de la infraestructura disponible. La falta de basureros, por ejemplo, ha llevado a que comerciantes ambulantes y personas que permanecen largas horas en el espacio público dispongan cajas o bolsas como contenedores provisorios de basura. Cuando estos no existen, estructuras como las tazas de árboles, vacías debido a la ausencia de vegetación— son resignificadas colectivamente como depósitos de desechos.

La carencia de asientos y bancas genera un fenómeno similar. Escaleras, bases de esculturas o bordes de estructuras elevadas son utilizadas como lugares de descanso, mientras que superficies planas de mayor altura funcionan como mesas improvisadas. Este tipo de apropiaciones se observa, por ejemplo, en el pasillo cercano a la planicie ubicada en la Alameda con General Velásquez sur poniente, donde grupos de jóvenes prefieren reunirse en un espacio no diseñado para la recreación, antes que desplazarse hacia una planicie despejada situada a pocos metros.

Más que una elección aleatoria, estas prácticas parecen responder a criterios de funcionalidad cotidiana: la cercanía, la altura de las superficies, la posibilidad de sentarse o apoyar objetos. Así, la disposición —o ausencia— de infraestructura condiciona los recorridos, las permanencias y las formas de interacción social. En este contexto urbano, marcado por una normativa laxa y una planificación centrada en la rentabilidad, las relaciones de vecindad se reconfiguran a partir de la carencia. Los objetos e infraestructuras culturalmente asociados al espacio público son reemplazados por soluciones informales, construidas de manera implícita y colectiva, sin coordinación previa, pero sostenidas por el uso reiterado.

Estas observaciones permiten comprender cómo la densificación extrema no solo transforma el paisaje urbano, sino también las formas de habitar, relacionarse y producir comunidad, desplazando la vida cotidiana hacia espacios no pensados para sostenerla.

En este contexto, el llamado “gueto vertical” no se configura únicamente como una categoría mediática, sino como una experiencia cotidiana donde la densificación extrema tensiona el derecho a la ciudad y redefine silenciosamente las condiciones de lo común.

Referencias

Cardoso de Oliveira, R. (1996). El trabajo del antropólogo: Mirar, escuchar y escribir. *Revista de Antropología*, 39(1), 13–37.

De Certeau, M. (2000). *La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer*. Universidad Iberoamericana.

(Obra original publicada en 1980)

Jones, S., McCown, A., Messersmith, M., Andrews, C., & Cormier, L. (2012). Basura que habla. *Revista de Estudios Arqueológicos, Etnográficos y Experimentales*, 4(2), 147–184.

Restrepo, E. (2016). *Etnografía: Alcances, técnicas y éticas*. Pontificia Universidad Javeriana.

Fuentes en línea

Centro de Estudios Públicos. (2021). *Puntos de referencia 2020*. [Link](#)

Pontificia Universidad Católica de Chile. (s. f.). *Expertos concuerdan en la necesidad de densificar la ciudad de forma regulada y con inversión*. [Link](#)

El Mostrador. (2021, 18 de junio). *Estudio sobre mercado inmobiliario en la RM: Pese a cuarentenas, ventas de viviendas nuevas registraron crecimiento anual de 105% en abril*. [Link](#)

La Tercera. (s. f.). *Intendente criticó falta de plan regulador para construir edificios en Estación Central*. [Link](#)